

Процесний підхід у системі управління якістю організації

У ХХ столітті підхід до управління якістю зазнав суттєвих змін. Якщо раніше якість здебільшого контролювали на завершальному етапі — через перевірку готової продукції та відбракування дефектів, — то з часом стало зрозуміло, що такий підхід є дорогим і малоефективним. Саме тому поступово сформувалась ідея, що якість необхідно забезпечувати не після завершення роботи, а безпосередньо в процесі її виконання. Ця логіка стала основою сучасних систем управління якістю та, зокрема, процесного підходу.

Процесний підхід передбачає розгляд діяльності організації як сукупності взаємопов'язаних процесів, кожен з яких має вхід, вихід, відповідального виконавця та чітко визначений результат. Якість у цьому випадку розуміється не лише як відсутність дефектів, а як стабільна здатність процесів створювати результат, що відповідає вимогам і очікуванням споживача. При цьому важливо враховувати не лише зовнішнього клієнта, а й внутрішнього — коли результати одного процесу є входом для іншого, і від їх якості залежить ефективність усього ланцюга створення цінності.

Розвиток процесного підходу тісно пов'язаний з концепцією Total Quality Management (TQM), яка сформувалась під впливом ідей відомих дослідників у сфері якості. Представники цього напрямку наголошували, що якість є результатом правильно побудованої системи управління, а не лише зусиль окремих виконавців. Зокрема, В. Демінг підкреслював, що контроль наприкінці процесу не здатний забезпечити стабільну якість, якщо сам процес є неефективним. Саме тому ключова роль у забезпеченні якості належить управлінню процесами та відповідальності керівництва.

Практичним інструментом реалізації процесного підходу є цикл PDCA (Plan–Do–Check–Act), який дозволяє системно планувати процеси, впроваджувати зміни, оцінювати результати та здійснювати постійне вдосконалення. Такий підхід підкреслює, що управління якістю є

безперервним процесом, а не одноразовою дією чи формальною сертифікацією.

Основними рисами процесного підходу в системі управління якістю є орієнтація на споживача, постійне вдосконалення процесів, залучення персоналу, узгодженість дій між підрозділами та прийняття управлінських рішень на основі об'єктивних даних. Якість у цьому випадку стає відповідальністю всієї організації, а не лише спеціалізованого підрозділу.

На практиці процесний підхід часто підтримується створенням міжфункціональних команд з покращення якості, які аналізують проблеми, виявляють причини відхилень та пропонують зміни саме на рівні процесів. Також важливу роль відіграє узгодження стратегічних цілей із операційною діяльністю, що дозволяє забезпечити єдиний напрям розвитку організації та підвищити стабільність результатів.

Економічний ефект від упровадження процесного підходу проявляється у зменшенні втрат, пов'язаних з браком, переробками, затримками та незадоволеністю клієнтів. При цьому значна частина втрат має прихований характер, тому управління процесами розглядається не як додаткові витрати, а як інструмент підвищення ефективності та конкурентоспроможності.

Отже, процесний підхід у системі управління якістю дозволяє сформувати цілісну, гнучку та стабільну систему, орієнтовану на потреби клієнта, ефективне використання ресурсів і постійне вдосконалення. Його впровадження сприяє підвищенню надійності організації та її здатності адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Література:

1. Dean J. W. Jr., Bowen D. E. Management Theory and Total Quality: Improving Research and Practice through Theory Development. Academy of Management Review. 1994. Vol. 19(3). P. 392–418.
2. ISO. Quality management principles (7 principles). ISO publication.

3. Oakland J. S. Total Quality Management: Text with Cases. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995.

4. Kanji G. K. Measuring Business Excellence.